

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 2

Vol. 20. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2024

**Новые данные о долгоносиках подрода *Pliadonus* Reitter, 1912
(Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*)
с описанием трех новых видов
с Западного Кавказа и из Северо-Восточной Турции**

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru

Резюме. Описано 3 новых для науки вида жуков-долгоносиков из подрода *Pliadonus* Reitter, 1912 рода *Otiorhynchus* Germar, 1822: *O. karasevi* sp. n. из Абхазии, *O. fominykhi* sp. n. из Грузии (Мингрелия) и *O. neslihanae* sp. n. из Грузии (Аджария) и Северо-Восточной Турции. Приводятся новые данные о строении и распространении *O. reitteri* Stierlin, 1876. Обозначены лектотипы *O. reitteri* и *O. frater* Stierlin, 1861. *Otiorhynchus frater* перенесен из подрода *Pliadonus* в *Pocodalemes* Reitter, 1912 на основании особенностей строения надкрылий, передних голеней и гениталий самки.

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, *Pocodalemes*, новые виды, Кавказ, Турция.

**New data on weevils of the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: *Otiorhynchus*)
with the descriptions of three new species from the Caucasus and Turkey**

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru

Abstract. Three new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 from the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 are described from the Caucasus and Turkey: *O. karasevi* sp. n. from Abkhazia, *O. fominykhi* sp. n. from Georgia (Mingrelia) and *O. neslihanae* sp. n. from Georgia (Adjaria) and north-eastern Turkey. *Otiorhynchus karasevi* sp. n. belongs to the species group of *Pliadonus* with body covered only by hairs. It is similar to *O. dentitibia* Reitter, 1888 and *O. brachialis* Boheman, 1843. The new species differs from *O. dentitibia* in the structure of elytra, which are wider and distinctly rounded laterally (in male 1.27–1.48 times as long as wide), distinctly longitudinally convex on disc in basal half. It can be distinguished from *O. brachialis* in the following features: body is strongly shiny and black, covered by faintly noticeable and rather sparse hairs, penis is subparallel. *Otiorhynchus fominykhi* sp. n. and *O. neslihanae* sp. n. belong to the species group of *Pliadonus* having body covered with hairs and narrow yellowish scales. *Otiorhynchus fominykhi* sp. n. differs from *O. decoratus* Stierlin, 1877 in very narrow hair-like scales, which are evenly distributed on the elytra, and in the structure of the aedeagus. It differs from *O. reitteri* Stierlin, 1876 by evenly distributed scales without spots on elytra. The body of *O. neslihanae* sp. n. has distinct evenly distributed narrow lanceolate yellowish scales with faintly noticeable hairs. In contrast to *O. karasevi* sp. n. and *O. fominykhi* sp. n., it is characterised by the weakly convex prosternal process, which is faintly defined in lateral view. New data about morphology and distribution of *O. reitteri* are given. The lectotypes of *O. reitteri* and *O. frater* Stierlin, 1861 are designated. *Otiorhynchus frater* is transferred from the subgenus *Pliadonus* to *Pocodalemes* Reitter, 1912 according to the structure of elytra, fore tibiae and female genitalia.

Key words: weevils, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, *Pocodalemes*, new species, Caucasus, Turkey.

Введение

Настоящая работа стала продолжением публикаций автора по долгоносикам рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 [Давидьян, Савицкий, 2006; Давидьян, Арзанов, 2022]. Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912 относится к комплексу подродов *Tournieria* Stierlin, 1861 и включает более 20 лесных и альпийских видов, населяющих Крым, Кавказ, северо-восток Турции и север Ирана [Alonso-Zarazaga et al., 2023]. Наибольшее видовое разнообразие этих долгоносиков отмечается на Западном Кавказе, где они представлены преимущественно узколокальными эндемиками. В статье приведены описания трех новых для науки видов подрода *Pliadonus* с Кавказа и из Турции. Для полноценного обзора подрода необходимо изучение малоизвестных видов *Otiorhynchus longipes* Stierlin, 1883 и *O. omanensis* Magnano, 2002.

Материал и методы

Работа выполнена по коллекционным фондам Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия), Немецкого энтомологического института (Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, SDEI, Мюнхенберг, Германия) и Университета Ататюрка (Atatürk Üniversitesi, ABVM, Эрзурум, Турция).

Длина тела жуков измерялась с помощью окуляр-микрометра от переднего края глаз до вершины надкрылий. Большая часть приведенных размерных коэффициентов относится к голотипам.

Фотографии жуков выполнены на фотокамере Canon-60, фотографии гениталий и терминалий сделаны с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Голотипы и бо́льшая часть паратипов новых видов хранятся в коллекции ZIN, 6 паратипов *O. neslihananae* sp. n. – в АВВМ.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822
Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1843, по первоначальному обозначению.

Диагноз. Тело сильно выпуклое, коричневого или черного цвета. Голова конически сужена к основанию усиковых птеригий. Глаза более или менее выпуклые, заметно или лишь едва выступают за контуры головы. Спинка головотрубки с тонким срединным килем, отделена от лба поперечным понижением. 1-й членик жгутика усиков короче, редко почти равен длине 2-го, 3–7-й членики удлинённые или круглые. Булава усиков веретеновидная, ее 1-й членик заметно короче длины остальных члеников, вместе взятых.

Диск переднеспинки в густых округлых, иногда узких, блестящих зернышках, или, как исключение, только пунктирован и без зернышек. Простеральный отросток слабо выпуклый или в виде конических бугорков, хорошо заметных при осмотре жука сбоку. Надкрылья, как правило, широко- или узко-яйцевидные, вершинный скат более или менее наклонный, редко отвесный. Диск надкрылий заметно приподнят над среднегрудным сочленовным кольцом, промежутки надкрылий в отчетливых или слабо намеченных слегка выпуклых зернышках. Передние бедра с широким треугольным зубцом, на средних и задних бедрах зубец шиповидный, небольшого размера, иногда едва различимый. Передние голени прямые или слабо изогнуты внутрь, внутренний край в вершинной части с рядом из нескольких скошенных зубчиков, наружный вершинный угол, как правило, не расширен.

Тело обычно равномерно покрыто довольно короткими полуприлегающими волосками, иногда с рядами более длинных торчащих волосков на надкрыльях. У нескольких видов (*O. reitteri* Stierlin, 1876, *O. decoratus* Stierlin, 1877, *O. ciscaucasicus* Korotyaev, 1992, *O. osseticus* Korotyaev, 1992, *O. isaevi* Davidian et Geliskhanova, 2006) тело в волосках и узколанцетных светлых чешуйках, которые обычно формируют на надкрыльях пятнистый рисунок с перевязями.

Эдеагус в виде довольно узкой длинной трубки с мембранозной дорсальной стенкой, тегмен с длинными параметрами. Вооружение эндофаллуса из одинаковых мелких и густых зернышковидных склеритов, со слабо склеротизованной пластинчатой структурой в области агнополия.

Гонокоситы узкие и длинные, у большинства видов в состоянии покоя в средней части с телескопической складкой, которая часто расправляется в ходе препарирования. Стенки вагины почти прозрачные, мембранозные, без каких-либо склеротизованных структур. Стилусы на гонокоситах субапикальные, обычно удлинённые. Spiculum ventrale с почти квадратной ламеллой, едва вырезанной на вершине, и тонким длинным манубриумом. Сперматека с серповидным, иногда укороченным согну, collum маленький, обычно

подогнут, немного меньше или приблизительно одного размера с gamus.

Биология. Имаго характеризуются преимущественно ночной активностью. Жуки обычно встречаются на листовых видах деревьев и кустарников или в высокотравье.

Таксономические замечания. *Otiorhynchus frater* Stierlin, 1861 исключен из состава *Pliadonus* [Давидьян, Савицкий, 2006] и переносится здесь в подрод *Pocodalmes* Reitter, 1912.

Распространение. Представители подрода *Pliadonus* распространены в Крыму, на Кавказе, а также в Северо-Восточной Турции и на севере Ирана. Наибольшее видовое разнообразие из преимущественно узколокальных эндемиков отмечается на Кавказе.

Otiorhynchus reitteri Stierlin, 1876
(Рис. 1, 17–19)

Материал. Россия. 1♀ (ZIN), Ставропольский кр., г. Бештау; 1♀ (ZIN), Кабардино-Балкария, Нальчик, 3.06.1967 (Н.Б. Никитский); Дагестан: 1♀ (ZIN), В Хасавюрта, лес, 13.05.1992 (В.Н. Прасолов); 1♀ (ZIN), 3 Буйнаксса, 24.06.1993 (Б.А. Коротяев).

Азербайджан. 1♀ (ZIN), окр. Губы (= Куба), 1938 (Костаньян); 1♀ (ZIN), Хачмазский р-н, станция Ялама, 3.08.1974; Шемахинский р-н: 1♀ (ZIN), окр. с. Пиркули, 13.06.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♀ (ZIN), там же, лес, 29.06.1986 (Г.Э. Давидьян); 1♀ (ZIN), там же, 40°47'40.28"N / 48°37'06.02"E, 19–20.05.2014 (Д.Г. Касаткин); Ханларский р-н: 1♀ (ZIN), СЗ с. Чайкенд, выше с. Азад, субальпийский пояс, 16.06.1988 (Г.Э. Давидьян); 1♀ (ZIN), г. Кяпаз, 2.08.1984 (Г.Э. Давидьян).

Грузия. 2♀ (ZIN), пос. Манглиси, 8.08.1891; 1♀ (ZIN), Аджария, пос. Чакви, 07.1935; 3♀ (ZIN), Кахетия, Лагодехи, 25.10.1958 (Л.В. Арнольди); 1♀ (ZIN), Кахетия, Ахмета, 9.07.1961 (А.О. Чолокова); 1♀ (ZIN), окр. Тбилиси, монастырь Бетания, 15.07.1964 (А.О. Чолокова).

Армения. 3♀, окр. Еревана, 14.07.1936 (А.А. Рихтер); 1♀ (ZIN), Лорийская обл.: 1♀, окр. Кировакана (= Ванадзор), 7.07.1961 (В.А. Рихтер); 1♀ (ZIN), Степанаван, 28.08.1985 (П. Казарян).

Турция. 5♀ (ZIN, АВВМ), Artvin Prov., Şavşat env., forest, swipping at night, 41°14'42.0"N / 42°21'50.4"E, 3.06.2014 (В.А. Korotyaev, L. Gültekin, G.E. Davidian).

Типовой материал. 1♀ (SDEI), лектотип, обозначен здесь, «Caucasus» (рукописная), «Syntrupus» (печатная красной чертой), «*O. reitteri* m.» (рукой Г. Штирлина в двойной рамке фиолетового цвета).

Морфологические замечания. Самка. Жуки обычно коричневого или темно-коричневого цвета. Головотрубка довольно широкая, длина головотрубки в 1.12 раза больше ее ширины в самой узкой части. Глаза крупные, едва удлинённые, слегка выступают за контур головы, продольный диаметр глаза приблизительно равен расстоянию от него до места прикрепления усиков. Ширина лба в 1.09 раза больше продольного диаметра глаза. Два первых членика жгутика усиков почти одинаковой длины. Передние бедра с крупным треугольным зубцом, средние и задние с шиповидным зубчиком. Покровы тела в густых, слабо приподнятых коротких коричневатых волосках, образующих на промежутках надкрылий 4 спутанных ряда, и в узколанцетных светлых чешуйках, формирующих неясные перевязи.

Длина тела 6.9–8.2 мм, ширина 3.2–3.7 мм.

Самец неизвестен.

Изменчивость. Турецкие экземпляры отличаются от кавказских слегка менее удлинённым 2 члеником жгутика усиков и уплощенным диском надкрылий.

Сравнительный диагноз. *Otiorhynchus reitteri* в подроде *Pliadonus* относится к группе видов, тело которых покрыто волосками и узкими светлыми чешуйками. От *O. decoratus* он отличается более широкой

Рис. 1–4. *Otiorynchus* spp., общий вид.

1 – *O. reitteri*, самка; 2 – *O. fominykhi* sp. n., самец, голотип; 3 – *O. karasevi* sp. n., самец, голотип; 4 – *O. neslihanae* sp. n., самец, голотип.

Figs 1–4. *Otiorynchus* spp., habitus.

1 – *O. reitteri*, female; 2 – *O. fominykhi* sp. n., male, holotype; 3 – *O. karasevi* sp. n., male, holotype; 4 – *O. neslihanae* sp. n., male, holotype.

Рис. 5–22. *Otiorhynchus* spp., строение гениталий.
 5–8 – *O. karasevi* sp. n.; 9–12 – *O. fominykhi* sp. n.; 13–16 – *O. neslihanae* sp. n.; 17–19 – *O. reitteri*; 20–22 – *O. frater*. 5, 9, 13 – эдеагус, вид сверху;
 6, 10, 14, 17 – spiculum ventrale; 7, 11, 15, 18 – гонококситы; 8, 12, 16, 19 – сперматека.
 Figs 5–22. *Otiorhynchus* spp., structure of genitalia.
 5–8 – *O. karasevi* sp. n.; 9–12 – *O. fominykhi* sp. n.; 13–16 – *O. neslihanae* sp. n.; 17–19 – *O. reitteri*; 20–22 – *O. frater*. 5, 9, 13 – aedeagus, dorsal view;
 6, 10, 14, 17 – spiculum ventrale; 7, 11, 15, 18 – gonocoxites; 8, 12, 16, 19 – spermatheca.

головотрубкой и очень узкими, почти волосковидными светлыми чешуйками.

Распространение. Вид описан по материалам из Закавказья («Transcaucasien»). *Otiorhynchus reitteri* – наи-

более широко распространенный вид подрода *Pliadonus*, известный с Северного Кавказа [Исмаилова, 2007], из Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана (Голестан, Мазендеран) [Legalov et al., 2010] и Северо-Восточной Турции.

Otiorynchus fominykhi sp. n.
(Рис. 2, 9–12)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Грузия, Мингрелия, плато Асхи, 2100–2400 м, 18–21.06.2014 (Д.А. Фоминых). Паратип: 1♀ (ZIN), собран вместе с голотипом.

У голотипа целиком утрачена правая средняя нога.

Описание. Самец. Глаза умеренно сильно выпуклые, слегка выступают за контур головы. Голова на уровне глаз в 1.92 раза шире лба и в 1.16 раза шире головотрубки на уровне птеригий. Длина головотрубки в 1.25 раза больше ширины ее самой узкой части. Головотрубка на уровне птеригий в 1.34 раза шире ее самой узкой части и в 1.19 раза больше, чем ширина переднего бедра вместе с зубцом. Спинка головотрубки позади эпистома с заметными вдавлениями по бокам, в основной половине продольно выпуклая, едва расширяется к основанию, с узким срединным килем. Лоб в густых и довольно грубых точках, образующих косые продольные ряды, отделен от спинки головотрубки поперечным вдавлением. Второй членник жгутика усиков в 1.43 раза длиннее 1-го, одинаковой с ним ширины, в 2 раза длиннее 3-го; 3–7-й членники заметно удлиненные, почти одинаковой ширины. Булава широко-веретеновидная, заострена к вершине, наиболее широкая базальнее середины, ее 1-й членник короче остальных членников, вместе взятых.

Переднеспинка слабо поперечная, наиболее широкая посередине, слегка сдавлена с боков в основной половине, в 1.11 раза шире длины и в 1.13 раза шире среднегрудного сочленовного кольца, диск в маленьких густых зернышках (вдоль срединной линии насчитывается 19 зернышек). Простеральный отросток в виде двух конических бугорков, хорошо виден при осмотре жука сбоку.

Надкрылья яйцевидные, в 1.4 раза длиннее ширины и в 1.49 раза шире переднеспинки, вершинный скат опускается под углом приблизительно 80°. Точечные бороздки надкрылий слегка уже промежутков, последние с 1–2 спутанными рядами зернышек, примерно одного размера с зернышками на переднеспинке.

Передние бедра с крупным треугольным зубцом, мелко зазубренным по дистальному краю. Средние и задние бедра с отчетливыми шиповидными зубчиками. Передние голени почти прямые, по внутреннему краю слабо S-образно изогнуты, в вершинной половине с отчетливыми скошенными зубчиками, базальнее до основной четверти килевидные. Второй членник передних лапок треугольный, почти одинаковой длины и ширины, 3-й членник в 2 раза шире 2-го, часть коготкового членника, выступающая за вершину 3-го членника, слегка длиннее последнего. Второй членник задних лапок едва удлиненный.

Два первых абдоминальных вентрита в средней части с поверхностным вдавлением. Пятый вентрит трапециевидной формы, на вершине слегка закруглен, в 1.93 раза шире длины, очень густо пунктирован, с поверхностным медиальным вдавлением перед вершиной.

Тело в полуприлегающих щетинковидных коричневатых волосках, образующих на промежутках 2 спутанных ряда, и в равномерно распределенных слегка более крупных светлых узколанцетных чешуйках. Длина волосков приблизительно равна диаметру точек в бороздках.

Ламелла пениса трапециевидная, слегка вырезана на вершине. Пенис заметно расширен от ламеллы к основанию, в 3.12 раза длиннее ширины, его вентральная стенка в вершинной половине явственно склеротизована. Аподемы в 1.6 раза длиннее пениса. Парамеры срастаются друг с другом приблизительно в основной трети.

Длина тела голотипа 6.55 мм, ширина 3 мм.

Самка. Ширина лба в 1.33 раза больше продольного диаметра глаза. Переднеспинка слабо поперечная, в 1.08 раза шире длины. Надкрылья в 1.42 раза длиннее ширины. Пятый

абдоминальный вентрит треугольный, округленный на вершине, в 1.73 раза шире длины. Сперматека с серповидным согну, collum заметно подогнут, gamus короткий, почти в 2 раза шире, чем collum. Гонококситы слабо склеротизованы, по-видимому, с телескопической складкой, в 3.5 раза длиннее ширины, стилусы субапикальные, едва удлиненные. Spiculum ventrale с почти квадратной ламеллой, ее манубриум приблизительно в 4 раза длиннее ламеллы.

Длина тела 6.9 мм, ширина 3.3 мм.

Сравнительный диагноз. В составе *Pliadonus* новый вид относится к группе видов, тело которых покрыто волосками и узкими светлыми чешуйками. Наиболее близок к *O. decoratus*, от которого отличается очень узкими, почти волосковидными, равномерно распределенными на покровах светлыми чешуйками. От *O. reitteri* отличается строением головы с более маленькими глазами, а также равномерным покровом из светлых чешуек на надкрыльях, без пятен и перевязей. От *O. neslihanae* sp. n. легко отличается более узкими мелкими чешуйками на теле, а также хорошо развитым простеральным отростком. Кроме того, от всех видов хорошо отличается широко притупленным на вершине эдеагусом.

Распространение. Грузия: Мингрелия.

Этимология. Вид назван именем отечественного специалиста по жукам (Carabidae) Дмитрия Дмитриевича Фоминых, впервые его собравшего.

Otiorynchus karasevi sp. n.
(Рис. 3, 5–8)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Абхазия, Гудаутский р-н, Бзыбский хр., спуск с г. Турецкая Шапка до вертолетной площадки, от 43°18'00.3"N / 40°44'43.9"E до 43°17'50.1"N / 40°47'38.2"E, 1940–1590 м, 26.06.2010 (Г.Э. Давидьян). Паратипы: Абхазия: 4♂, 8♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 1♀ (ZIN), «Jugum Sančara, 9500', 30.08.1913»; 3♂, 1♀ (ZIN), с. Мцара, 23.06.1973 (А.А. Лобанов); 1♀ (ZIN), пос. Мюссера, 1.06.1975 (О.А. Крыжановский); 2♂, 2♀ (ZIN), там же, 2.06.1975 (О.А. Крыжановский); 1♂ (ZIN), Мюссерский заповедник, 11.06.1978 (В.А. Рихтер); 6♂, 4♀ (ZIN), долина р. Аапста, 31.05.1985 (А.Г. Коваль); 1♀ (ZIN), там же, 400 м, 06–6.07.1985 (А.Г. Коваль); 1♂, 1♀ (ZIN), с. Отхара, 29.06.1985 (А.Г. Коваль); 1♂ (ZIN), г. Турецкая Шапка, 13.06.1986 (А.Г. Коваль); 2♂ (ZIN), в г. Турецкая Шапка, долина р. Мцара, 1500 м, буковый лес, 17.07.1987 (А.Г. Коваль); 2♂, 1♀ (ZIN), окр. с. Хуап, 850 м, 16.05–9.07.1990 (А.С. Замотайлов); 1♂ (ZIN), СВ склоны г. Турецкая Шапка, 13.08.1995 (Г.Э. Давидьян, Ю.Г. Арзанов); 2♂, 3♀ (ZIN), 5 км С с. Ачандара, окр. г. Турецкая Шапка, 16–18.06.2000 (Ю.Г. Арзанов, П.П. Ивлиев); 7♂, 1♀ (ZIN), СВ склоны г. Турецкая Шапка, 30.06.2001 (Ю.Г. Арзанов); 1♂ (ZIN), урочище Гунархва, 19.06.2004 (Ю.Г. Арзанов); Сухумский р-н: 1♂ (ZIN), Сухум, 04.1921 (Колобов); 1♀ (ZIN), Гумистинский заповедник, 18.07.1981 (А.О. Чолокава); 1♂, 2♀ (ZIN), с. Ахалшени, 24.06.1984 (В.П. Карасев); 1♂ (ZIN), СВ Сухума, СВ с. Одиши, 43°07'44.4"N / 41°07'57.3"E, лес и поляны, 1450 м, 21.06.2011 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀ (ZIN), ЮВ г. Чумкузба, от 43°08'19.8"N / 41°07'54.7"E до 43°08'50.7"N / 41°07'39.9"E, 1704–1713 м, 22.06.2011 (Г.Э. Давидьян); Гульрипшский р-н: 1♀ (ZIN), долина р. Сакени, 15.07.1985 (А.О. Чолокава); 1♂ (ZIN), там же, 16.07.1985 (А.О. Чолокава); 3♀ (ZIN), долина р. Эйц, В склоны г. Охачкуе, 1700 м, 42°48'03"N / 41°54'16"E, 3.05.1989 (И.А. Белоусов); 1♀ (ZIN), Абхазский хр., правый берег р. Джампал до урочища Чамагвара, 6.06.1989 (И.А. Белоусов); Ткуарчалский р-н: 1♂ (ZIN), хр. Акиба, долина р. Окуми, выше с. Гумуриша, лес, ~1000 м, 1.05.1989 (И.А. Белоусов); 3♂, 5♀ (ZIN), 1♂, 4♀ (ABVM), 13 км СВ Ткварчала, у верхнего карьера, высототравье, 1586 м, 42°55'37.2"N / 41°47'46.1"E, 7–8.07.2011 (Г.Э. Давидьян).

Описание. Самец. Жуки черного цвета, с почти лаковыми блестящими покровами. Голова на уровне глаз в 2.24 раза шире лба и едва шире головотрубки на уровне птеригий. Головотрубка на уровне птеригий в 1.44 раза шире ее самой узкой части. Спинка головотрубки с узким срединным килем, позади эпистома с отчетливыми вдавлениями по бокам. Лоб в

густых точках, иногда образующих косые продольные ряды. Глаза умеренно выпуклые, слегка выступают за контуры головы, продольный диаметр глаза приблизительно равен или слегка больше ширины лба. Второй членик жгутика усиков в 1.69 раза длиннее 1-го и в 2.57 раза длиннее 3-го; 3–7-й членики удлинённые, из них 3-й слегка длиннее остальных. Булава умеренно широко-веретеновидная, заостренная на вершине, наиболее широкая базальнее середины, ее 1-й членик короче остальных члеников, вместе взятых.

Переднеспинка наиболее широкая посередине, слегка сдавлена с боков перед вершиной и основанием, в 1.12 раза шире длины и в 1.25 раза шире среднегрудного сочленовного кольца, диск выпуклый, в густых блестящих круглых зернышках (вдоль срединной линии насчитывается около 15 зернышек). Простернальный отросток в виде двух конических бугорков, обычно хорошо различимых при осмотре жука сбоку. Надкрылья яйцевидные, в 1.27–1.48 раза длиннее ширины, у голотипа в 1.4 раза. Вершинный скат надкрылий опускается под углом около 75°. Бороздки надкрылий точечные, немного уже промежутков, последние со слабо спутанным рядом приплюснутых зернышек, слегка более крупного размера, чем на переднеспинке.

Передние бедра с крупным, заостренным на вершине треугольным зубцом, ширина бедра вместе с зубцом слегка меньше ширины головотрубки на уровне птеригий. Средние бедра с отчетливым маленьким, а задние со слабо намеченным шиповидным зубчиком. Передние голени едва изогнуты внутрь, по внутреннему краю S-образно изогнутые, в вершинной трети с несколькими скошенными зубчиками, в средней части килевидные. Второй членик передних лапок в 1.15 раза длиннее ширины, 3-й членик немного длиннее и в 1.9 раза шире 2-го, часть коготкового членика, выступающая за вершину 3-го членика, слегка длиннее последнего. Второй членик задних лапок слабо удлинённый.

Покровы тела без чешуек, в слабо выраженных очень тонких прилегающих коричневатых волосках, расположенных на промежутках в 1–3 неясных спутанных ряда. Длина волосков немного меньше диаметра точек в бороздках.

Ламелла эдеагуса треугольная, слабо поперечная, на вершине узко закруглена. Пенис плавно дуговидно изогнут, по бокам едва выпуклый. Аподемы почти в 1.48 раза длиннее пениса. Парамеры сростаются между собой в основании.

Длина тела 5.8–7.2 мм, ширина 2.65–3.3 мм, у голотипа 6.9 и 3.1 мм соответственно.

Самка. Пятый абдоминальный вентрит в 1.78 раза шире длины. Гонококситы мембранозные, телескопические, с субапикальными слегка удлинёнными стилусами. Ламелла *spiculum ventrale* почти одинаковой длины и ширины, ее вершина прямо обрезана, манубриум в 3.8 раза длиннее ламеллы. Сперматека обычно с закругленным на вершине *cornu*, *collum* заметно подогнут, явственно уже, чем *gamus*, расстояние между ними приблизительно равно ширине *gamus*.

Длина тела 6.35–8.5 мм, ширина 3.1–3.85 мм.

Сравнительный диагноз. В подроде *Pliadonus* новый вид относится к группе видов, у которых тело покрыто волосками, без узких светлых чешуек. Габитуально похож на *O. dentitibia* Reitter, 1888 и *O. brachialis*. От первого из них отличается лаковыми блестящими покровами тела, более широкими, явственно округленными по бокам яйцевидными надкрыльями, на диске в основной половине отчетливо продольно выпуклыми, у самца они в 1.27–1.48 раза длиннее ширины. У *O. dentitibia* надкрылья узко-яйцевидные, на диске в основной половине едва продольно выпуклые, у самца в 1.40–1.58 раза длиннее ширины. От *O. brachialis* отличается черными, довольно сильно блестящими покровами тела со слабо различимыми редкими волосками, а также формой пениса, едва выпуклого по бокам.

Распространение. Новый вид населяет Абхазию восточнее Гагрского хребта до границы с Грузией. Он, по-видимому, является викариантом *O. dentitibia*, ареал которого охватывает горы Краснодарского края, Адыгеи (Россия) и Гагрского района Абхазии. Встречается преимущественно в лесном поясе на участках с высокотравьем, где отмечался днем на листьях белокопытника (*Petasites* sp.).

Этимология. Вид назван именем моего покойного товарища и коллеги Владимира Петровича Карасёва (Беларусь), внесшего заметный вклад в изучение жуков-долгоносиков Кавказа.

Otiorynchus neslihanae sp. n.

(Рис. 4, 13–16)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): NE Turkey, Artvin, Barhal Valley, NW of Barhal vill., eastern slope of Karatash Mt., 40°59'15"N / 41°19'10"E, 2285 m, swipping at night, 6.07.2007 (G.E. Davidian). Паратипы: 6♂, 4♀ (ZIN), 1♂, 1♀ (ABBM), собраны вместе с голотипом; 1♀ (ZIN), Грузия, Аджария, Кобулетский муниципалитет, долина р. Чаквисцхали, с. Чак-вистави, 300–1800 м, 29.06–1.07.1987 (Борисов, Соломатин); Turkey, Artvin Prov.: 1♀ (ZIN), Cankurtaran Geçidi, between Hopa and Borçka, ~800 m, 1–2.07.1996 (A. Podlussány); 3♂, 7♀ (ZIN), Borçka Distr., SW of Karçal Dağı, near Balci vill., 1000 m, 24–25.06.1998 (G.E. Davidian); 2♂ (ZIN), Arhavi Distr., Lazistan Mt. R., 7 km SE of Ortacalar vill., 41°10'20.63"N / 41°25'1.71"E, 2130 m, sifting, 15.07.2003 (G.E. Davidian); 3♂, 1♀ (ZIN), 2♂, 2♀ (ABBM), 13 km SW of Artvin, 41°06'05"N / 41°42'00"E, forest-subalpine zone, 2105 m, 21.07.2008 (G.E. Davidian); 1♀ (ZIN), Şavşat env., 41°14'42.0"N / 42°21'50.4"E, forest, swipping at night, 3.06.2014 (B.A. Korotyayev, L. Gültekin, G.E. Davidian).

Описание. Самец. Жуки коричневого или темно-коричневого цвета. Глаза слабо выступают за контуры головы. Спинка головотрубки продольно выпуклая, с узким срединным килем, позади эпистома почти плоская, без отчетливых углублений по бокам. Лоб в точках, расположенных косыми продольными рядами, иногда с тонким срединным килем. Голова на уровне глаз в 2.04 раза шире лба и в 1.21 раза шире головотрубки на уровне птеригий. Головотрубка на уровне птеригий в 1.33 раза шире ее самой узкой части. Два первых членика жгутика усиков одинаковой ширины, из них 2-й в 3.81 раза длиннее своей ширины, в 1.4 раза длиннее 1-го и в 2.21 раза длиннее 3-го; 3–7-й удлинённые, из них 3-й самый длинный. Булава веретеновидная, наиболее широкая базальнее середины, в 2.7 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слабо поперечная, в 1.04 раза шире длины и в 1.12 раза шире среднегрудного сочленовного кольца, диск в густых сглаженных зернышках (вдоль срединной линии насчитывается около 18 зернышек). Простернальный отросток слабо выпуклый, едва различимый при осмотре жука сбоку.

Надкрылья яйцевидные, наиболее широкие немного базальнее середины, в 1.48 раза длиннее ширины и в 1.51 раза шире переднеспинки. Точечные бороздки одинаковой ширины с промежутками, последние с немного спутанным рядом приплюснутых зернышек, более крупных, чем на переднеспинке.

Передние бедра с большим треугольным зубцом, обычно заостренным на вершине и зазубренным по дистальному краю, ширина бедра с зубцом почти равна ширине головотрубки на уровне птеригий. Средние и задние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком. Передние голени прямые, по внутреннему краю слегка S-образно изогнуты, в вершинной трети с несколькими скошенными зубчиками, в средней трети килевидные. Второй членик передних лапок одинаковой длины и ширины, 3-й в 1.81 раза шире 2-го, часть коготкового членика, выступающая за вершинный край 3-го членика, немного длиннее последнего.

Покровы тела в слабо различимых прилегающих или полуприлегающих коричневатых волосках и узколанцетных желтоватых чешуйках, формирующих неясные скопления по 3–5 штук. Чешуйки заметно длиннее волосков, их длина приблизительно равна диаметру точек в бороздках.

Пятый абдоминальный вентрит трапециевидный, в 1.96 раза шире длины, в вершинной половине уплощен и слегка вдавлен.

Ламелла эдеагуса слабо поперечная, треугольная, на вершине узко закруглена. Бока пениса почти прямые, заметно расходятся от ламеллы к основанию. Длина пениса в 2.72 раза больше ширины, аподемы в 1.38 раза длиннее пениса. Парамеры довольно длинные, сросшиеся в основной половине.

Длина тела 5.65–6.9 мм, ширина 2.55–3.1 мм, у голотипа 6.9 и 3.1 мм соответственно.

Самка. Переднее бедро с зубцом слегка уже головотрубки на уровне птеригий. Пятый абдоминальный вентрит широко треугольный, закругленный на вершине, в 1.87 раза шире длины. Гонококситы с субапикальными слабо удлинненными стилусами. Ламелла *spiculum ventrale* почти квадратная, на вершинном крае слегка вырезана, ее манубриум почти в 4 раза длиннее ламеллы. *Согну* сперматеки коротко-серповидный, *collum* подогнут, почти одинаковой ширины с *gamus*, расстояние между *collum* и *gamus* заметно больше ширины последнего.

Длина тела 7–8.2 мм, ширина 3.4–3.8 мм.

Сравнительный диагноз. В составе *Pliadonus* новый вид относится к группе видов, тело которых покрыто волосками и узкими желтоватыми чешуйками. Узколанцетные желтоватые чешуйки почти равномерно покрывают тело, не образуя ясных перевязей на надкрыльях. От *O. reitteri*, *O. karasevi* **sp. n.** и *O. fominykhi* **sp. n.** также хорошо отличается почти плоской позой эпистома спинкой головотрубки и слабо выпуклым простернальным отростком.

Распространение. Грузия (Автономная Республика Аджария), Турция (провинция Артвин).

Этимология. Вид назван именем турецкого энтомолога Неслихан Гюльтекин (Dr Neslihan Gültekin, İğdir University, Turkey).

Подрод *Pocodalemes* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus frivaldszkyi* Rosenhauer, 1856, по первоначальному обозначению.

Otiorhynchus frater Stierlin, 1861
(Рис. 20–22)

Материал. Россия. Крым: 5♀, подъем с Ангарского перевала на Чатыр-Даг, поляна в буковом лесу, 1.07.2014 (Г.Э. Давидьян); 7♀, Караби-яйла, ~1000 м, 28.06.2014 (Г.Э. Давидьян).

Турция. 11♀ (ZIN), Gümüşhane Prov., basin of Soiran River, 1500–1800 m, 5–6.06.1996 (G.E. Davidian); 3♀ (ZIN), Ankara Prov., Kızılcahamam, 1635 m, 40°28'972"N / 32°46'698"E, 21.05.2009 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin); 1♀ (ZIN), Bilecik Prov., Pazaryeri Distr., Sarıdayı, 1178 m, 39°55'981"N / 29°50'782"E, 23.05.2009 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin); 1♀ (ZIN), İzmit Prov., Kartepe, Maşukiye, Kuzuyayla Milli Parkı, 40°38'008"N / 30°05'855"E, 1445 m, 28.05.2009 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin).

Типовой материал. 1♀ (SDEI), лектотип, обозначен здесь, «Türkei» (рукописная), «coll. Stierlin» (печатная), «Syntrupus» (печатная красного цвета), «*O. frater* m.» (рукой Г. Штирлина в двойной рамке фиолетового цвета).

Морфологические замечания. Самка. Диск переднеспинки в густых круглых зернышках. Переднегрудь со слабо выпуклым простернальным отростком, едва заметным при осмотре жука сбоку. Надкрылья

широкоовальные, на вершинном скате слегка подогнуты. Надкрылья в тонкой почти изодиаметрической микроскульптуре, поперек промежутков насчитывается до 6 маленьких точек. Передние бедра с большим треугольным зубцом, средние бедра с маленьким шиповидным зубчиком, задние бедра с едва намеченным зубчиком или без него. Внутренний край передних голеней гладкий, без зубчиков. Сочленовная площадка на вершине голеней у внутреннего угла с отчетливой шпорой. Ламелла *spiculum ventrale* умеренно глубоко вырезана на вершине, гонококситы без телескопической складки. *Согну* сперматеки серповидный, *collum* довольно длинный, конический, немного подогнут, значительно крупнее очень маленького *gamus*.

Длина тела 5.8–8 мм, ширина 3.2–4.1 мм.

Самец неизвестен.

Таксономические замечания. *Otiorhynchus frater* был исключен из подрода *Pliadonus* [Давидьян, Савицкий, 2006], от представителей которого он отличается широкоовальными, слегка подогнутыми на вершинном скате надкрыльями, гладким, без зубчиков, внутренним краем передних голеней, глубоко вырезанной на вершине ламеллой *spiculum ventrale*, гонококситы без телескопической складки и строением сперматеки с подогнутым, сильно удлинненным коническим *collum*, а также очень маленьким *gamus*. На основании указанных особенностей строения *O. frater* переносится здесь в подрод *Pocodalemes* Reitter, 1912, в котором он наиболее близок к видовой группе *ottomanus*. От ее представителей отличается следующими признаками: жуки обычно более крупного размера, диск переднеспинки в густых круглых зернышках, *collum* сперматеки длинный и изогнутый, тело в золотистых узколанцетных чешуйках. Среди перечисленных диагностических признаков особый интерес представляет строение внутреннего края передних голеней. Этот важный признак упоминается только в первоописании *O. frater* и в работе Кескина и Джевика [Keskin, Cevik, 2007: 494] в характеристике *O. frater* и *O. lilligi* Keskin et Cevik, 2007.

Биология. Большая серия *O. frater* была собрана в Крыму у верхней границы леса (~1000 м н.у.м.) в вечерних сумерках отряхиванием кустов рябины *Sorbus* sp. aff. *aucuparia* L. и боярышника *Crataegus* sp.

Распространение. Вид описан по материалам с острова Крит и из Малой Азии (Бурса). Ареал вида охватывает Румынию, Грецию, Болгарию, Крымский полуостров и Турцию.

Благодарности

Выражаю благодарность Ю.Г. Арзанову (Ростов-на-Дону, Россия) и Д.Д. Фоминых (Москва, Россия) за интересные материалы, собранные на Кавказе. Особая признательность Б.А. Коротяеву (ZIN) и С. Бланку (Dr S. Blank, SDEI) за возможность изучения коллекционных музейных фондов, а также рецензентам за полезные замечания.

Часть материалов была собрана в Турции в рамках проекта 14-04-91373, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и Турецким советом по научным и технологическим исследованиям (TÜBİTAK).

Литература

- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Русский энтомологический журнал*. 2005. 14(4): 283–328.
- Давидьян Г.Э., Арзанов Ю.Г. 2022. Жуки-долгоносики рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) в фауне Абхазии. *В кн.: Труды Рицинского реликтового национального парка*. Вып. II. К 25-летию Рицинского реликтового национального парка. Гудаута: Рицинский реликтовый национальный парк: 9–14.
- Исмаилова М.Ш. 2007. Жуки-долгоносики (Coleoptera: Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Eirrhinidae, Curculionidae) Северо-Восточного Кавказа (фауна, экология, зоогеография). Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Махачкала. 51 с.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2
- Legalov A.A., Ghahari H., Arzanov Yu.G. 2010. Annotated catalogue of Curculionid-beetles (Coleoptera: Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran. *Амурский зоологический журнал*. 2(3): 191–244. DOI: 10.33910/1999-4079-2010-2-3-191-244

Поступила / Received: 29.06.2024

Принята / Accepted: 8.07.2024

Опубликована онлайн / Published online: 12.12.2024

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).
- Davidian G.E., Arzanov Yu.G. 2022. The weevils of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) in the fauna of Abkhazia. In: Trudy Ritsinskogo reliktoivogo natsional'nogo parka. Vyp. II. K 25-letiyu Ritsinskogo reliktoivogo natsional'nogo parka [Proceedings of the Ritsa Relict National Park. Iss. II. To the 25th anniversary of the Ritsa Relict National Park]. Gudauta: Ritsa Relict National Park: 9–14 (in Russian).
- Ismailova M.Sh. 2019. Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erihinae, Curculionidae) Severo-Vostochnogo Kavkaza (fauna, ekologiya, zoogeografiya) [Weevils (Coleoptera: Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Erihinae, Curculionidae) of the North-Eastern Caucasus (fauna, ecology, zoogeography)]. SciD Abstract]. Mahachkala. 51 p. (in Russian).
- Keskin B., Cevik I.E. 2007. A new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News*. 118(5): 493–496. DOI: 10.3157/0013-872X(2007)118[493:ANSOOG]2.0.CO;2
- Legalov A.A., Ghahari H., Arzanov Yu.G. 2010. Annotated catalogue of curculionid-beetles (Coleoptera: Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran. *Amurian Zoological Journal*. 2(3): 191–244. DOI: 10.33910/1999-4079-2010-2-3-191-244